

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 7 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 6, НОМЕР 7

LOOK TO THE PAST
VOLUME 6, ISSUE 7

ТОШКЕНТ-2023

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Chu Beibei TANG VA SUN SULOLASI DAVRIDA MUSULMONLARNI TINCHLANTIRISH VA YUMSHATISH SIYOSATI.....	4
2. Lazizaxon Alidjanova O'RTA ASR MUSULMON MAMLAKATLARIDA SALOMATLIK MASKANLARINING EVOLYUTSIYASI.....	8
3. Шерали Аллаберганов УРУШ ЙИЛЛАРИДА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИНГ АҲВОЛИ.....	17
4. Umurzoq Alibekov O'ZBEK XALQI ETNOMADANIYATIDA BO'RI TIMSOLI.....	21
5. Олим Бўронов ҚИШЛОҚ ВРАЧЛИК ПУНКТЛАРИДА ТИББИЙ КАДРЛАР САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШГА ҚАРАТИЛГАН ДАВЛАТ СИЁСАТИ.....	28
6. Ismoyiljon Kuraysinov 1948-1956 YILLARDA NAMANGAN OBLAST JAMOAT TRANSPORTI FAOLIYATINI MATBUOTDA YORITILISHI ("STALIN HAQIQATI" GAZETASI MATERIALLARI MISOLIDA).....	34
7. Ozodbek Radjabov TOJIKISTON TEMIR YO'LLARINING MUSTAQILLIK YILLARIDAGI HOLATI VA RIVOJLANISHI.....	39
8. Гулзора Саидбобоева СОВЕТ ТАРИХШУНОСЛИГИДА ЭЛЕКТРЛАШТИРИШ МАСАЛАСИ.....	45
9. Nodira Toliboyeva O'ZBEKISTONDA AHOLINI IJTIMOIIY NIHOYA QILISH DAVLAT SIYOSATINING AYRIM MASALALARI.....	50
10. Иззатилла Юлдашев, Саидахмадхон Ғайбуллаев КОЗИ БАЙЗОВИЙ ҲАЁТИ ВА ИЛМИЙ МЕРОСИ.....	58
11. Нуриддин Хўжанов СУҒД ВА УСТРУШОНАДАГИ ТОПОНИМЛАР ВА ОНОМАСТИК МАТЕРИАЛЛАРИДА ЭТНОМАДАНИЙ АЛОҚАЛАРНИНГ АКС ЭТИШИ.....	63
12. Ильяс Шакиров ЎЗБЕКИСТОН ВА ТАИЛАНД ЎРТАСИДАГИ ХАЛҚАРО ТИЗИМИТАШКИЛОТЛАР ДОИРАСИДАГИ ҲАМКОРЛИК ТАРИХИНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	70

Ильяс Рахимзянович Шакиров,
Мирзо Улуғбек номидаги
Ўзбекистон Миллий университети
катта ўқитувчиси, PhD
I.Shakirov91@mail.ru

ЎЗБЕКИСТОН ВА ТАИЛАНД ЎРТАСИДАГИ ХАЛҚАРО ТИЗИМИТАШКИЛОТЛАР ДОИРАСИДАГИ ҲАМКОРЛИК ТАРИХИНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ

For citation: Ilyas R. Shakirov. SOME ISSUES OF COOPERATION BETWEEN UZBEKISTAN AND THAILAND IN THE SYSTEM OF INTERNATIONAL RELATIONS. Look to the past. 2023, vol. 6, issue 7, pp.70-75

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8217717>

АННОТАЦИЯ

Тақдим этилган илмий мақолада илгари ўрганилмаган архив материаллари асосида Ўзбекистон Республикаси ва Таиланд Қироллиги ўртасидаги икки томонлама сиёсий муносабатлар ёритилган. Муаллиф тадқиқот мавзусини таҳлил қилар экан, икки давлат ўртасида дипломатик муносабатлар ўрнатилгани ҳақида маълумот беради. Бундан ташқари, мақолада икки давлат ўртасидаги ўзаро манфаатли алоқаларни ривожлантиришга ижобий таъсир кўрсатган қонунчилик базаси ҳақида маълумотлар берилган. Шу билан бирга, архив материалларини таҳлил қилиш натижаларига кўра, мақола муаллифи хулосалар чиқаради.

Калит сўзлари: Дипломатия, Ўзбекистон, Таиланд, ташир, ривожланиш, келишув.

Ильяс Рахимзянович Шакиров,
PhD, старший преподаватель
Национального университета Узбекистана
имени Мирзо Улуғбека
I.Shakirov91@mail.ru

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ СОТРУДНИЧЕСТВА УЗБЕКИСТАНА И ТАИЛАНДА В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

АННОТАЦИЯ

В представленной научной статье на основе ранее не изученных архивных материалов исследуются двусторонние политические отношения между Республикой Узбекистан и Королевством Таиланд. Анализируя тему исследования, автор приводит сведения об установлении дипломатических отношений между двумя государствами. Кроме того, в статье приведены сведения о правовых основах, которые оказали положительный эффект на развитие взаимовыгодных связей между двумя государствами. Вместе с тем, основываясь на результатах анализа архивных материалов, автор статьи приводит основополагающие выводы.

Ключевые слова: Дипломатия, Узбекистан, Таиланд, визит, развитие, соглашение.

Ilyas R. Shakirov,
PhD, teacher of National university of Uzbekistan
Named after Mirzo. I.Shakirov91@mail.ru

SOME ISSUES OF COOPERATION BETWEEN UZBEKISTAN AND THAILAND IN THE SYSTEM OF INTERNATIONAL RELATIONS

ABSTRACT

In the presented scientific article, on the basis of previously unstudied archival materials, bilateral political relations between the Republic of Uzbekistan and the Kingdom of Thailand are explored. Analyzing the topic of the study, the author provides information about the establishment of diplomatic relations between the two states. In addition, the article provides information on the legal framework that had a positive effect on the development of mutually beneficial ties between the two states. At the same time, based on the results of the analysis of archival materials, the author of the article draws fundamental conclusions.

Index Terms: Diplomacy, Uzbekistan, Thailand, visit, development, agreement.

1. Актуальность:

С обретением государственной независимости наряду с развитием социально-экономической сферы, руководство молодой независимой страны уделяло важное значение интеграции страны с мировым сообществом. Так, в статье 17 Основного Закона страны отмечено, что Республика Узбекистан является полноправным субъектом международных отношений[1].

Поэтапная интеграция Республики Узбекистан с мировым сообществом выдвигала необходимость установление взаимовыгодного двустороннего сотрудничества со многими странами, в том числе, с государствами Ассоциации Стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Необходимо подчеркнуть, что сам процесс установления дипломатических отношений с государствами ЮВА был начат в первые годы независимого развития страны, что, в первую очередь, было обусловлено необходимостью развития и укрепления дипломатии страны с государствами, обладавшими значительным экономическим потенциалом.

Одной из первых стран АСЕАН, с которой Узбекистан установил дипломатические отношения является Королевство Таиланд, которые, за последние годы вступили на качественно новый этап укрепления дипломатических связей двух стран.

2. Методология и степень изученности:

В представленной научной статье был использован ряд методов, основанные как на систематизации первоисточников, так и на сравнительном анализе архивных материалов с имеющимися опубликованных зарубежных исследований.

Необходимо отметить, что сегодня, несмотря на имеющийся большой пласт научных исследований, посвященных вопросам дипломатических отношений Узбекистана со странами Юго-Восточной Азии, вопросы двусторонних отношений Республики Узбекистана и Королевства Таиланд не были рассмотрены достаточно.

Однако имеются ряд диссертационных исследований, посвященных истории дипломатических отношений Республики Узбекистан со странами Юго-Восточной Азии. В частности, в научных работах Ф. Усарова, С. Усарова, И. Шакирова, С. Толибовой рассмотрены вопросы дипломатических отношений Узбекистана с некоторыми странами АСЕАН. В этих работах основное внимание уделено изучению истории двусторонних отношений Республики Узбекистан с Малайзией, Сингапуром, Индонезией. Особый интерес среди этих работ вызывает диссертационное исследование Толибой С, в которой изучены культурно-гуманитарные связи Республики Узбекистан с государствами Юго-Восточной Азии.

3. Результаты исследования:

26 декабря 1991 года Королевство Таиланд признало государственную независимость Республики Узбекистан. Дипломатические отношения между двумя государствами были установлены 6 мая 1992 года путём обмена нотами[2].

5 февраля 1994 года Министр иностранных дел Республики Узбекистан с официальным визитом посетил Таиланд. В ходе встречи, представители Таиланда отметили, что руководство страны уделяет особое внимание двустороннему сотрудничеству с Узбекистаном. Основными итогами данного визита стало подписание рамочного Соглашения “Об учреждении совместной комиссии” по двустороннему сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Королевством Таиланда[3].

В первые годы независимого развития Республики Узбекистан, руководство страны придавало особое значение развитию межгосударственных отношений, в том числе открытию дипломатических представительств Республики Узбекистан за рубежом.

В частности, одним из важных шагов в реализации данной задачи стало Постановление Кабинета министров Республики Узбекистан “Об учреждении консульств в ряде стран” от 7 апреля 1994 года[4].

Важным событием в дальнейшем развитии двусторонних отношений между Королевством Таиланд и Республикой Узбекистан стал визит делегации Посольства Королевства Таиланд в Москве в Республику Узбекистан 4 октября 1995 года, во главе с министром-советником Чалермпуллом Тангитом. Основным итогом данного визита стало парафирование Соглашения-договора “О сотрудничестве между министерствами иностранных дел двух стран”.

Договорно-правовая база сотрудничества двустороннего сотрудничества между Королевством Таиланд и Республикой Узбекистан была заложена после обретения независимости. Между двумя государствами подписаны:

1. Соглашение о воздушном сообщении;
2. Соглашение о создании совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству;
3. Соглашение – договоренность между министерствами иностранных дел Республики Узбекистан и Королевства Таиланд;
4. Конвенция между Правительствами об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты на доход;
5. Соглашение между Правительствами относительно емкости и частоты полётов воздушных судов двух государств[5].

Исходя из изучения материалов архива можно сделать вывод о том, что в 90-х годах XX века Республика Узбекистан и Королевство Таиланд наращивали сотрудничество в рамках международных организаций.

Так, в 1992-1993 годах Экономическая Социальная комиссия ООН для Азии и Тихоокеанского региона (ЭСКАТО) провела исследования по развитию шоссейных дорог, как части проекта развития Азиатской наземной транспортной инфраструктуры (АПТИД), который являлся второй фазой (1992-1996) декады транспорта и коммуникаций для Азии и Тихого океана. Следует отметить, что в период принятия данного проекта новые независимые азиатские республики, в том числе Узбекистан, не являлись членами ЭСКАТО, в результате чего не могли участвовать в проекте. Вместе с тем, в 1994 году было начато исследование по развитию шоссейной сети в Азиатских Республиках для включения основных шоссейных сетей международного значения стран новых членов ЭСКАТО в одну интегрированную региональную сеть[6].

В результате, в период с 31 октября – 3 ноября 1995 года в Бангкоке состоялась совещание экспертной группы по развитию шоссейной сети в Центральной Азии, на которой, по приглашению ЭСКАТО, приняли участие представители Республики Узбекистан. В ней, в частности, было принято решение по карте, шоссейной сети в азиатских республиках, в результате чего было образовано часть региональной азиатской шоссейной сети[6].

В 1995 году на 50 сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций руководство Республики Узбекистан поддержало кандидатуру Королевства Таиланда в состав

Исполнительного совета ЮНЕСКО, что стало важным шагом в политическом взаимодействии двух стран[7].

В период с 9-22 мая 1996 года в Узбекистане с официальным визитом побывала делегация министерства иностранных дел Королевства Таиланд во главе заведующим Европейским отделом МИД П. Викиниятани в сопровождении первого секретаря К. Ватана. 20 мая 1996 года делегация провела встречу в МИД Республики Узбекистан, в рамках которой таиландская сторона подтвердила намерения Правительства страны открыть Посольство Королевства Таиланд в Республике Узбекистан в течении 1996-1997 гг. В связи с этим, тайской стороной было отмечено, что данное посольство будет единственным дипломатическим представительством в Центральной Азии, что обусловлено, по мнению таиландской стороны, выгодным географическим положением республики, проживанием в Республике Узбекистан почти трети населения Центральной Азии, а также развитой сетью коммуникаций, в том числе авиасообщением Ташкент-Бангкок-Ташкент[5].

Основываясь на результаты анализа архивных источников важно подчеркнуть, что политическая элита Королевства Таиланда придавало важное стратегическое значение сотрудничеству со странами Центральной Азии, в том числе Узбекистаном.

В период с 21-24 сентября 1996 года делегация МИД Королевства Таиланд в составе 15 человек во главе с постоянным секретарем (уровень заместителя министра) Теп Девакула организовала рабочий визит в Республику Узбекистан. Основной целью данного визита являлось ознакомление с политической ситуацией в государствах Центральной Азии, а также изучение возможности открытия Посольства Королевства Таиланд в Ташкенте. В рамках визита, таиландская делегация также посетила город Самарканд[5].

В ходе работы 53 сессии Комиссии ООН для стран Азии и Тихого океана, которая прошла в городе Бангкоке с 28-30 апреля 1997 года приняла участие делегация Республики Узбекистан. Кроме того, в работе сессии также участвовали делегации всех стран и членов и ассоциированных членом ЭСКАТО, кроме представителей стран Афганистана, Таджикистана и Туркменистана.

На церемонии открытия совещания министров государств-членов ЭСКАТО принял участие премьер-министр Таиланда. Вместе с тем, в выступлениях глав делегации внимание комиссии в основном было уделено на соответствующие аспекты тенденций и перспектив развития своих стран, сложившиеся социально-экономические условия и их последствия для Азии и Тихого океана, а также на освещение роли и места ЭСКАТО в регионе, на значение прямых иностранных инвестиций и других финансовых потоков в экономическом росте, вопросы транспорта и связи в национальном развитии и на другие проблемы в этом контексте.

В выступлении делегации Узбекистана также были освещены вопросы, связанные с вышеперечисленными аспектами, перспективами и возможностями страны в соответствующих областях.

Комиссия ЭСКАТО призвала развивать транспортные коммуникации через конкретные проекты Специального органа по наименее развитым и не имеющим выхода к морю странам, а также решать проблемы высыхания Аральского моря.

Следует подчеркнуть, что во время пребывания делегации Республики Узбекистан в Бангкоке состоялись отдельные двусторонние встречи, в частности с министром иностранных дел Индонезии – Али Апатасом, Таиланда – Прагуабам Чаясаном, заместителями министров иностранных дел Сингапура Лим Хонг Кияном, Таиланда – Питаком, а также с руководителями делегаций Турции, Китая и других, в ходе которых были обсуждены представляющие взаимный интерес вопросы двустороннего сотрудничества, а также в рамках ЭСКАТО[8].

В марте 2000 года в качестве наблюдателей представители Узбекистана приняли участие на встрече парламентариев “Народонаселение и развитие в Азии и инициативы парламентариев в XXI веке”, организованным Азиатским Форумом Парламентариев по народонаселению и развитию в городе Бангкоке, в котором приняли участие также представители Австралии, Бангладеш, Камбоджи, КНР, Острова Фиджи и другие.

Необходимо добавить, что на Форуме особо акцентировали внимание на сотрудничество между национальными парламентскими комитетами стран Азии и Тихоокеанского региона, осуществляющие свою деятельность в сфере народонаселения и устойчивого развития, здравоохранение, экологии и других областях. Было отмечено также о необходимости поддерживать и содействовать в реализации парламентских инициатив по улучшению уровня жизни населения[9].

Руководство Республики Узбекистан строго придерживаясь основных принципов внешней политики страны с особой озабоченностью анализировало происходящие в мире процессы, связанные, прежде всего, с обеспечением региональной и международной стабильности.

Вместе с тем, Правительство страны позитивно расценивало стремление политической элиты Королевства Таиланд играть конструктивную роль в обеспечении региональной и международной безопасности, в том числе обретение Таиландом в 2000 году статуса “Партнера по сотрудничеству” ОБСЕ. Кроме того, на 55 сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, прошедшая в 2000 году Республика Узбекистан поддержала кандидатуру Таиланда в состав Комиссии ООН международной гражданской службы[7].

В свою очередь, Таиланд поддержал кандидатуру Узбекистана в членство ЭКОСОС на период 2002-2004 гг., а также позицию Узбекистана в ходе голосования в Третьем Комитете Генеральной Ассамблеи ООН по резолюции о ситуации с правами человека в Узбекистане[7].

4. Выводы:

Таким образом, подводя итоги исследования можно отметить, что взаимная двусторонняя поддержка стран на международной арене свидетельствует о том, что дипломатические отношения Республики Узбекистан и Королевства Таиланд стали укрепляться в середине 90-х годов XX века. В результате этого, представители двух стран подчеркнули намерения о дальнейшем многоплановом сотрудничестве как на международной арене, так и на двусторонней основе.

Иктибослар/Сноски/References:

1. Конституция Республики Узбекистан [Электронный ресурс] URL: <https://lex.uz/docs/35869> (Дата обращения 01.04.2023). (1. Constitution of the Republic of Uzbekistan [Electronic resource] URL: <https://lex.uz/docs/35869> (Data obrascheniya 01.04.2023).)
2. Архив Администрации Президента Республики Узбекистан. Ф.975. Опись 26. Дело 74. Л.269-271. (Archive Administration of the Presidential Republic of Uzbekistan. F.975. Opis 26. Delo 74. L.269-271.)
3. Архив Администрации Президента Республики Узбекистан. Ф.975. Опись 19. Дело 666. Л.182. (Archive Administration of the Presidential Republic of Uzbekistan. F.975. Opis 19. Delo 666. L.182.)
4. Архив Администрации Президента Республики Узбекистан. Ф.975. Опись 20. Дело 342. (Archive Administration of the Presidential Republic of Uzbekistan. F.975. Opis 20. Delo 342.)
5. Архив Администрации Президента Республики Узбекистан. Ф.975. Опись 26. Дело 74. Л.269-271, 143, 250. (Archive Administration of the Presidential Republic of Uzbekistan. F.975. Opis 26. Delo 74. L.269-271, 143, 250.)
6. Архив Администрации Президента Республики Узбекистан. Ф.975. Опись 26. Дело 341. Л.30, 29. (Archive Administration of the Presidential Republic of Uzbekistan. F.975. Opis 26. Delo 341. L.30, 29.)
7. Архив Администрации Президента Республики Узбекистан. Ф.975. Опись 30. Дело 851. Л.108. (Archive Administration of the Presidential Republic of Uzbekistan. F.975. Opis 30. Delo 851. L.108.)

8. Архив Администрации Президента Республики Узбекистан. Ф.975. Опись 26. Дело 245. Л.134,135,137. (Archive Administration of the Presidential Republic of Uzbekistan. F.975. Opis 26. Delo 245. L.134,135,137.)
9. Архив Администрации Президента Республики Узбекистан. Ф.975. Опись 30. Дело 591. Л.41. (Archive Administration of the Presidential Republic of Uzbekistan. F.975. Opis 30. Delo 591. L.41.)

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 7 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 7

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000